

УДК 620.9 (470+571)

DOI: 10.5281/zenodo.2203729

В.В. Бушуев¹, Н.Л.Новиков², А.Н.Новиков³

ИНДУСТРИЯ 4.0 : ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (перспективы и проблемы)⁴

В статье рассматриваются основные перспективы и проблемы развития концепции «цифровая электроэнергетика- 4.0» (четвертого поколения), основанная на цифровизации всех звеньев энергетических систем, в том числе распределенной и централизованной генерации нового поколения, умных энергоинформационных инфраструктурных коммуникаций и систем, системных и бытовых накопителей энергии.

Ключевые слова: цифровая энергетика, ресурсно-инновационное развитие, новые вызовы, концептуальные положения.

Цифровизация – применение прорывных цифровых технологий, трансформирующих операционные процессы за счет замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта и интеграционных технологических платформ. Цифровые решения позволяют значительно повышать продуктивность и эффективность операций за счет реализации новых моделей бизнеса и трансформации бизнес-процессов.

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для цифровой электроэнергетики.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая электроэнергетика

Цифровая обработка сигналов (ЦОС или DSP - digital signal processing) является одной из новейших и самых мощных технологий, которая активно внедряется в широкий круг областей науки и техники. Можно сказать, что происходит повсеместное и глубокое проникновение технологий цифровой обработки сигналов во все сферы деятельности человечества. Сегодня технология ЦОС относится к числу базовых технологий которые необходимы во всех отраслях без исключения.

Сущность цифровой обработки состоит в том, что *физический сигнал* преобразуется в последовательность *чисел*, которая затем подвергается математическим преобразованиям.

Дискретный во времени и квантованный по уровню сигнал и будет являться цифровым.

Основные преимущества цифровых приборов перед аналоговыми.

¹ Виталий Васильевич Бушуев – ОИВТ РАН, НИЦ-2, лаб. 2.1.3.2., г.н.с., профессор, д.т.н., e-mail: vital@df.ru;

² Николай Леонтьевич Новиков – ОИВТ РАН, НИЦ-2, лаб. 2.1.3.2., ведущий научный сотрудник, д.т.н., профессор, e-mail: novikov_nl@ntc-power.ru;

³ Александр Николаевич Новиков – ОИВТ РАН, научный сотрудник, e-mail: novikov_an@ntc-power.ru;

⁴ Исследование выполнено в рамках Госзадания ОИВТ РАН АААА-А16-116051810068-1.

Цифровой сигнал, по своим электрическим свойствам (также как и в примере с тональным сигналом), имеет большую пропускную способность передачи информации, нежели аналоговый сигнал. Также, цифровой сигнал, можно передавать на большее расстояние, чем аналоговый, причем без снижения качества передаваемого сигнала. Хранение информации в цифровых системах проще, чем в аналоговых. Помехоустойчивость цифровых систем позволяет хранить и извлекать данные без повреждения. В аналоговой системе старение и износ может ухудшить записанную информацию. В цифровой же, до тех пор, пока общие помехи не превышают определенного уровня, информация может быть восстановлена совершенно точно.

Цифровая техника всегда превосходит аналоговую по точности, Цифровая техника миниатюрнее, Цифровая техника экономичнее и дольше служит.

Почему цифровизацию называют промышленной революцией.

Революция — это резкое, радикальное изменение. Первым о начале четвертой промышленной революции заговорил Клаус Шваб — крупный экономист, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума в Давосе. Он утверждает, что человечество уже пережило три промышленные революции и сейчас встречает четвертую.

В книге «Четвертая промышленная революция» [1] Клаус Шваб пишет, что первая происходила в 1760–1840-е и была вызвана изобретением паровой машины. Вторая датируется концом XIX — началом XX века. Ее начало ознаменовало появление лампы накаливания, распространение электричества и конвейерного производства. Третью в 1960-е годы устроили полупроводники.

Революционные изменения переживает промышленность во всем мире и сегодня. По масштабу, объему и сложности четвертая промышленная революция не имеет аналогов и кардинально меняет наш образ жизни. Мы стали свидетелями ошеломляющих технологических прорывов в широком спектре областей: искусственный интеллект, роботизация, трехмерная печать, нано- и биотехнологии и многое другое.

Первые три промышленные революции были обусловлены исключительно появлением новых технологий, принципиальное отличие четвертой — скорость распространения технологий и всеобъемлющий характер их применения.

Все новые цифровые технологии несут в себе огромный потенциал развития, но с ними связаны и большие риски. Можно легко оказаться на обочине прогресса, ведь четвертая промышленная революция будет, скорее всего, молниеносной, а скорость принятия решений и уровень развития отдельных участников в области цифровизации — разные

Четвертая революция еще не наступила, но инновации третьей уже достигли предела. Когда же наступит четвертая промышленная революция? На основании данных, которые были получены от квалифицированных экспертов, Клаус Шваб предполагает, что временем начала четвертой промышленной революции можно считать 2025 год. Именно в этот период множество экспертов предсказывают масштабные изменения во всех отраслях нашей жизни. Одно из главных отличий этой революции от остальных состоит в том, что изменения будут происходить стремительными темпами. Пройдет всего 10 лет и мир кардинально изменится.

На основании опросов экспертов-инноваторов из различных отраслей, Клаус Шваб составил таблицу кардинальных изменений или мегатрендов, которые с большой долей вероятности будут запущены в большинстве стран мира к 2025 году.

Важно понимать, что такое цифровизация, зачем она нужна, чем отличается от автоматизации, какие плюсы и минусы в себе содержит.

Индустрия 4.0 — термин впервые упоминается в 2011 году в стратегическом плане развития экономики Германии, предусматривающем совершение прорыва в области

информационных технологий. В России его часто используют как синоним четвертой промышленной революции.

Чем цифровизация отличается от автоматизации?

Цифровизация — это системный подход к использованию цифровых ресурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и экономического развития в целом.

Когда мы, используя современные информационные технологии, начинаем делать то, чего раньше не делали, или перестаем выполнять какие-то привычные действия — это цифровизация.

Сущность и значение цифровой экономики

В 1995-ом году американский информатик Николас Негропonte (Массачусетский университет) ввел в употребление термин "цифровая экономика". Сейчас этим термином пользуются во всем мире, он вошел в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. Однако до сих пор содержание этого понятия остается размытым. Существует множество подходов к определению понятия "цифровая экономика".

По определению Всемирного банка, цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий, т.е. экономика плюс информационные компьютерные технологии. В "Стратегии развития информационного общества до 2030 г." и Программе "Цифровая экономика" цифровая экономика определяется как повышение эффективности современной экономики в основном за счет автоматизации всех процессов и технологий обработки данных.

Тематика «Цифровая» экономика» весьма обширна и в настоящее время является очень популярной как в России, так и за рубежом. Отсутствие единого понятийного поля, приводят к появлению огромного количества, казалось бы, несовместимых мнений.. В книге[9] предложено интегральное, целостное понимание всей картины .

Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время получат новую форму и содержание основные сферы его жизнедеятельности – экономика и управление, наука и безопасность. Человек станет другим, что повлечет за собой трансформацию социальных отношений. Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и остановить его невозможно.

В несколько более отдаленной перспективе «Цифровая» (электронная) экономика может стать тем инструментом, который осуществит многовековую мечту о свободе людей, обреченных сегодня на тяжелый физический труд. Откроются широчайшие возможности для творчества, науки (как фундаментальной, так и прикладной) и искусства. Неожиданно для многих будет востребована «советская» модель интеллектуального общества.

Однако для того, чтобы такое оптимистичное будущее стало возможным, уже сегодня надо осознать, описать, утвердить и начать реализовать новый проект «Цифровой» (электронной) экономики. Целенаправленное и осмысленное движение в данном направлении позволит избежать зависимости операционной и технологической деятельности отечественной экономики от иностранных цифровых платформ, технологий и стандартов, а также активного и неуправляемого хождения виртуальных валют (криптовалют). Здесь необходимо четкое видение проблем и последовательная политика действий, чтобы вовремя использовать появляющиеся возможности, сохраняя свой цифровой, а значит, и реальный суверенитет.

Естественный ход вещей уже приводит к постановке проблем и поиску решений в государственном управлении, экономике, обществе и быту. Идут сдвиги и в мировоззрении, и в этике. Однако конечный результат этих изменений не предопределен. Он зависит от подготовленности общества и государства, т.к. цифровизация рождает возможности, которые могут нести как неожиданные угрозы, так и новые блага.

I. «Цифровой» мир

Рождение «Цифровой» экономики настолько тесно связано с развитием новых технологий, что не представляется возможным обсуждать эти две темы отдельно друг от друга. На наш взгляд, развитие технологий, безусловно, важно и создает необходимый базис для построения «Цифровой» экономики, но является лишь необходимой предпосылкой.

Рис.1. Слияние виртуального и реального миров с образованием гибридного мира [9].

При слиянии реального и виртуального миров образуется новый гибридный мир, в котором будут работать **другие законы и правила**, отличные от привычных нам сегодня.

«Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, существующая в условиях гибридного мира.

Гибридный мир – это результат слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный. Необходимыми условиями для этого процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и доступность цифровой инфраструктуры. Отметим, что «Цифровая» экономика направлена на максимальную реализацию индивидуальных потребностей (материальных и социальных) человека, существующего в условиях гибридного мира.

Ключевые технологии и масштаб предстоящих изменений

Мы не можем спрогнозировать точный момент и масштаб предстоящих изменений, но, вне всякого сомнения, наше общество ждут колоссальные подвижки. Существует множество технологий, которые в ближайшем будущем окажут сильнейшее влияние на нашу жизнь, но мы ограничимся кратким обзором только пятью из них, имеющих наибольшее отношение к становлению «Цифровой» экономики: когнитивные технологии, облачные технологии, интернет вещей, большие данные и виртуальные валюты.

Когнитивные технологии

Одним из наиболее значимых трендов, масштаб влияния которого сейчас трудно представить, является развитие когнитивных технологий. «Когнитивные вычисления» - общее название группы технологий, способных обрабатывать информацию, находящуюся в неструктурированном, чаще всего в текстовом виде (неструктурированные данные). Они не следуют заданному алгоритму, а способны учитывать множество сторонних факторов и

This is a preprint of an article accepted for publication in Journal "ENERGETICHESKAYA POLITIKA"

самообучаться, используя результаты прошлых вычислений и внешние источники информации (например, Интернет).

В настоящее время наиболее передовой когнитивной системой является IBM Watson.

Можно с уверенностью утверждать, что создание аналогичного инструмента является срочной и жизненно важной задачей безопасности страны.

Если мы понимаем экономику как процесс «создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг», то все технологии, с которыми мы имели дело раньше, оказывали влияние только на первые 2–3 звена цепочки (Рис.2). Когнитивные технологии проникнут, вмешаются и вызовут существенные изменения на всех этапах, в том числе и в процессе потребления.

Рис.2. Соответствие компонентов экономической деятельности и ключевых технологий [9].

Если экономический рост XIX века опирался на внедрение производственных технологий, то рост в XX столетии опирался на массовое распространение управленческих технологий. Начиная с 1970-х годов, на их фундаменте начинается активное развитие финансовых технологий. Сегодня, в начале третьего тысячелетия, роль основного фактора роста перенимают высокоинтеллектуальные когнитивные технологии. Интеллектуализированные при помощи когнитивных технологий машины поиска информации в Интернете перестанут выдавать абсурдные миллионы ссылок. Они станут сами обрабатывать собранные ссылки, соревнуясь в полноте, достоверности и доступности для восприятия человеком создаваемых ими рефератов. Это сделает мир «прозрачным».

Облачные технологии

Облачные вычисления (Cloud Computing) — информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему объему конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. Примерами ресурсов могут являться сети передачи данных, серверы, устройства хранения данных, приложения и сервисы — как вместе, так и по отдельности. Иначе говоря, Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю по запросу (on demand) как онлайн-сервис.

Необходимо сказать, что облачные технологии внесли колоссальный вклад в фундамент зарождающейся «Цифровой» экономики. Этот вклад не ограничивается лишь технологической составляющей, но включает еще экономическую и идеологическую компоненты. Развитие облачных технологий, например, привело к появлению таких понятий, как производство по требованию (production on-demand), программное обеспечение как

услуга (software as a service) и многих других, которые станут лейтмотивом большинства бизнес-моделей будущего и принципом большинства экономических взаимодействий.

Интернет вещей / промышленный Интернет вещей

Интернет вещей – это концепция, объединяющая множество технологий, подразумевающая оснащенность датчиками и подключение к интернету всех приборов (и вообще вещей), что позволяет реализовать удаленный мониторинг, контроль и управление процессами в реальном времени (в том числе в автоматическом режиме).

Сегодня сформировано два крупных направления: Интернет вещей (IoT - Internet of Things) и промышленный Интернет вещей (IIoT - Industrial Internet of Things). Инструментально данные технологии очень похожи, ключевая разница в предназначении: если основная задача *Интернета вещей* - это сбор всевозможных данных (которые будут приоритетно использоваться для построения моделей и прогнозов), то предназначение *промышленного Интернета вещей* состоит в автоматизации производства (за счет удаленного управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков).

Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ) разработал дорожную карту развития Интернета вещей и учредил Ассоциацию Интернета Вещей. В рамках деятельности нового технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы», функционирующего в рамках Росстандарта, планируется разработка и принятие стандартов в области Интернета вещей.

Большие данные

Большие данные (Big Data) — совокупность подходов, инструментов и методов, предназначенных для обработки структурированных и неструктурированных данных (в т.ч. из разных независимых источников) с целью получения воспринимаемых человеком результатов. Большие данные характеризуются значительным объемом, разнообразием и скоростью обновления, что делает стандартные методы и инструменты работы с информацией недостаточно эффективными. Таким образом, технология Больших данных — это инструмент принятия решений на основе больших объемов информации.

Данное направление информационных технологий начало активно развиваться с 2010 года. На сегодняшний день существует множество методов и комплексных программных продуктов, позволяющих обрабатывать Большие данные, в том числе от IBM, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, EMC, Apache Software Foundation (HADOOP) и т.д.

Количество источников данных стремительно растет, а значит, технологии их обработки становятся все более востребованными.

Виртуальные валюты - валюты цифрового мира. Биткойн, криптовалюты и Блокчейн

Виртуальная (цифровая / электронная) валюта – это денежные средства, не имеющие материального воплощения, которые могут использоваться как полноценный денежный знак.

Криптовалюта – это тип виртуальной валюты, эмиссия ("добыча", майнинг) которой основана на специфическом применении криптографических алгоритмов.

Цепочка блоков транзакций (Block Chain / Блокчейн) – это методология построения распределенных баз данных (без единого центра), в которой каждая запись содержит информацию об истории владения, что предельно затрудняет возможность ее (информации) фальсификации. Блокчейн применяется в виртуальных валютных системах для выполнения операций (выпуск денежных единиц, переводы) и хранения их истории.

Биткойн (Bitcoin) – это первая и самая распространенная из существующих виртуальных валют; является криптовалютой и использует технологию Блокчейн.

Помимо надежности, криптовалюты привлекают пользователей удобством использования и минимальными транзакционными издержками. Стоимость Биткойна (как и любой другой криптовалюты) определяется на специальных биржах (криптовалютные биржи или бир-

жи виртуальных валют). Другими словами, многие виртуальные валюты не имеют за собой материального обеспечения, а являются формой общественного договора. Необходимо отметить, что абсолютное большинство валют, облигаций, акций, векселей и других подобных финансовых инструментов также являются формой общественного договора и не имеют полного материального обеспечения. Но если ценность классической валюты в основном зависит от финансово-экономического и политического состояния эмитирующей ее страны, то стоимость криптовалют определяется лишь ожиданиями ее пользователей.

Целый ряд государств (Швейцария, Англия и другие) заявил о намерении создать собственные виртуальные валюты, построенные с применением технологии Блокчейн, которые будут эмитироваться и контролироваться соответствующими Центробанками. В любом случае всем государствам необходимо подготовить свою финансовую и экономическую систему к параллельному хождению нескольких валют, часть из которых не поддается регулированию.

«Цифровая» экономика и как ее строить

Определение «Цифровой» экономики

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого явления, как «Цифровая» экономика, зато существует множество определений. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» также содержится официальное государственное определение данному феномену:

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

«Цифровая» (электронная) экономика — это экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Для «полноценного» взаимодействия все субъекты и объекты экономики должны обрести значительную цифровую составляющую. Например, уже в наше время «цифровая» компонента автомобиля (датчики и программное обеспечение), за счет которой существенно улучшаются потребительские его свойства и безопасность, составляет более половины его стоимости. Со временем значительная часть стоимости большинства товаров и услуг будет определяться их цифровой составляющей. Подобные товары принято называть «умными» вещами. При цифровизации должны либо существенно улучшаться их основные свойства (например, возрастает безопасность автомобиля и уменьшается его эксплуатационная стоимость), либо появляться новые (управление голосом, удаленное управление через интернет или с мобильного телефона и т.д.).

Риски и проблемы «Цифровой» экономики

Новые риски и проблемы связаны с развитием и широким внедрением «цифровых» технологий, а среди них основными представляются следующие:

- угроза «цифровому суверенитету» страны и пересмотр роли государства в трансграничном мире «Цифровой» экономики;

- нарушение частной жизни / потенциальное наблюдение за гражданами;
- снижение уровня безопасности данных;
- уменьшение числа рабочих мест низкой и средней квалификации;
- повышение уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия;
- резкое усиление конкуренции во всех сферах экономики;
- изменение в моделях поведения производителей и потребителей;
- необходимость пересмотра административного и налогового кодексов.

Эволюционный и плановый пути развития «Цифровой» экономики

Можно выделить два полярных подхода к построению «Цифровой» экономики: плановый и рыночный. Все стратегии, осуществляющиеся в реальной жизни, являются комбинацией этих двух подходов. Данные названия выбраны не случайно, и так же не случайно они вызывают ассоциации с плановой и рыночной экономикой.

Рыночный подход к построению «Цифровой» экономики предполагает, что государство создает оптимальные условия, в первую очередь благоприятную среду для функционирования «Цифровой» экономики, чем стимулирует бизнес к переходу в этот новый сектор. Оптимальные условия предполагают комплекс взаимосвязанных мер нормативно-правового, экономического, социального характера и наличия технологической базы. Поскольку положительный эффект «Цифровой» экономики существенно зависит от масштаба, для реализации данного подхода необходимым условием является наличие достаточного количества независимых субъектов экономики – частных бизнесов.

Плановый подход к построению «Цифровой» экономики предполагает поэтапное развитие инфраструктуры под руководством государства и целенаправленное «заполнение» соответствующего сектора различными экономическими субъектами. При этом формирование инфраструктуры и технологического базиса для функционирования «Цифровой» экономики происходит одновременно (или даже опережает) создание условий, благоприятствующих развитию частного бизнеса (в первую очередь малого и среднего).

Стратегии разных стран

Страны-лидеры процесса «цифровизации» избрали противоположные подходы: США декларирует рыночный путь, в то время как Китай избрал плановый. Остальные страны придерживаются некоторых промежуточных вариантов. Хотелось бы обратить внимание, что в подтексте программы США, равно как и в программе Китая, мы видим новый этап глобализации. Для США и Китая, как для двух самых сильных экономик в мире, глобализация выгодна, поскольку экономически более сильный игрок всегда получает возможность еще раз реализовать свое преимущество.

Другой неофициальный лидер – Китай – выбрал во многом противоположную стратегию: плановое развитие «Цифровой» экономики. При ближайшем рассмотрении оказывается, что стратегия, декларируемая Китаем, содержит два параллельных, почти не связанных направления:

1. цифровизация производства за счет внедрения промышленного Интернета;
2. использование возможностей Интернета для дальнейшего расширения рынков сбыта.

Выбранная стратегия предполагает следующие 4 основных компоненты:

- тотальная цифровизация производства и логистики;
- разработка нормативно-правовой базы;
- цифровизация систем управления, создание цифровых платформ;
- интеграция цифровых платформ и экосистем в единое пространство.

Стратегия построения «Цифровой» экономики для России

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" декларирует, что развитие «Цифровой» экономики является стратегически важным вопросом для России в целом, определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене.

Необходимо признать, что в России сегодня нет условий для стихийного формирования зрелой «Цифровой» экономики за приемлемый период времени — в первую очередь из-за технологического отставания и отсутствия критической массы экономических субъектов. Это значит, что государству необходимо стимулировать и направлять развитие «Цифровой» экономики.

Важной отличительной особенностью Российской экономики является тот факт, что «львиная доля» ВВП создается государственными корпорациями (или компаниями со значительной долей государственного участия). Во многих отраслях производства игроки с государственным участием могут составлять до 80% рынка. В таких условиях наиболее рациональным шагом представляется создание ряда индустриальных цифровых платформ под руководством профильных министерств или госкорпораций. Такие платформы создадут необходимый инфраструктурный базис для максимально быстрого развития «Цифровой» экономики и распространения сопутствующих технологий.

При построении платформ «Цифровой» экономики необходимо фокусировать усилия на ключевых направлениях: транспорт, телекоммуникации, энергетика, обработка данных. Развитие именно этих областей позволит создать инфраструктурный и технологический базис, тиражируя который на другие области, Россия сможет максимально быстро развить зрелую «Цифровую» экономику. еленаправленное построение ряда индустриальных платформ «Цифровой» экономики с единой архитектурой и стандартами позволит в будущем построить единое цифровое пространство, объединяющее все индустрии и отрасли. Такой подход будет способствовать значительному повышению прозрачности, управляемости и гибкости экономики страны.

Такой подход представляется наиболее целесообразным для России сегодня, но и он также не лишен своих недостатков.

Для формирования концепции «Цифровой» экономики, на которую должна опираться соответствующая стратегия, необходимо учитывать как риски предлагаемого пути, так и риски самой «Цифровой» экономики.

Инфраструктура «Цифровой» экономики

Крупнейшие мировые компании уже давно используют различные технологические платформы. Однако внедрение платформы еще не делает бизнес цифровым. В чем же отличие обычной технологической платформы от платформы «Цифровой» экономики?

Во-первых, последние призваны создать среду для максимально удобного взаимодействия многих участников отрасли или индустрии. Сегодня сложно назвать примеры полностью состоявшихся публичных платформ, но будущее именно за такими решениями.

А во-вторых, что еще важнее, платформы «Цифровой» экономики должны автоматизировать целостные (end-to-end) бизнес процессы.

Полная Платформа «Цифровой» экономики состоит из трех частей: экосистемы потребителя, экосистемы производителя и коммуникативного ядра. Функция экосистемы потребителя – обеспечить удовлетворение всех нужд и потребностей пользователя платформы, привлечь его удобством и функциональностью. Функция экосистемы производителя – обеспечить выполнение вспомогательных функций, облегчая ведение бизнеса и снижая порог вхождения в него. Ядро платформы обеспечивает инфраструктурные по-

This is a preprint of an article accepted for publication in Journal "ENERGETICHESKAYA POLITIKA"

требности и необходимый технологический базис, реализуя также функционал по взаимодействию потребителей и производителей.

Рис. 3. Информационно-коммуникационные технологии, Индустрия 4.0 и тренды «Цифровой» экономики

Все три компонента могут существовать независимо друг от друга, и тому есть вполне успешные примеры. Однако совмещение всех трех составляющих в рамках единой модели позволит получить значительный синергетический эффект.

«Цифровая» экономика и экономические теории

Экономика и «Цифровая» экономика

Если рассматривать экономику как «башню», содержащую различные этажи: аграрный, индустриальный докапиталистический, индустриальный капиталистический (с массовым производством) и этаж экономики услуг - то «Цифровая» экономика является «надстройкой», новым этажом в башне классической экономики и опирается на все предыдущие этажи. С другой стороны, технологии «Цифровой» экономики неизбежно «проникнут» в области традиционного хозяйствования, приводя к повышению производительности труда и снижению издержек, то есть приведут к некоторым изменениям на нижних этажах здания экономики.

Рис.4. качественная схема изменения структуры мировой экономики под влиянием промышленных революций

Экономическая теория

Фундаментальная экономическая теория отстает от практики. На сегодняшний день не существует теоретической базы не только для будущей «Цифровой» экономики, но даже для современной экономики услуг. После первой четверти XX века базовая экономическая теория практически не имела развития — некоторые успехи были достигнуты лишь в рассмотрении отдельных вопросов. Одним из ключевых вопросов при формировании новой теории является выбор адекватных интегральных параметров и формирование новых метрик. В нашем мире уже есть несколько подходящих устойчивых тенденций, учет которых может помочь нам в формировании необходимого базиса обновленной экономической теории:

- информация становится товаром;
- благосостояние общества коррелирует с удельным потреблением энергии;
- социальный статус вытесняется социальным авторитетом.

Цифровизация и будущее

«Цифровая» экономика, технологии и экономический рост

Появление и внедрение новых технологий (производственных, финансовых, управленческих, социальных и любых других) может приводить к огромному количеству позитивных эффектов и последствий для экономики:

- повышение производительности труда;
- повышение капитализации;
- улучшение качества жизни;
- формирование новых рынков;
- повышение эффективности утилизации ресурсов (активов, капитала, компетенций);
- повышение конкурентоспособности;
- повышение безопасности.

Развитие технологий и «Цифровой» экономики не является панацеей ни для России, ни для мира в целом. Для каждой отдельной страны это необходимая мера, которая позволит оставаться на конкурентоспособном уровне, пересмотреть паритет долей в мировой экономике и сохранить суверенитет.

Влияние цифровизации на государство

«Цифровая» экономика предлагает широкие возможности для развития системы государственного управления. Современные технологии позволяют в ближайшем будущем создать среду высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, которая обеспечит минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации.

Оказание государственных услуг будет строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей расширять возможности взаимодействия граждан с государством путем создания ими собственных приложений, работающих на базе этой платформы (с обязательной сертификацией по безопасности и соблюдению законодательных норм).

Гражданскому обществу государство должно предложить новые возможности реализации личностного потенциала и управления своей жизнью. Для достижения этой цели государству необходимо обеспечить модернизацию системы государственного управления, разработать удобные для пользователей услуги электронного правительства, обеспечить возможность связи с государственными органами простым и безопасным способом.

Важно, что тотальная цифровизация, автоматизация и внедрение соответствующих технологий является естественным и закономерным процессом, а потому неизбежным.

От целесообразности, интенсивности и слаженности наших действий (как локально в России, так и в масштабах всей планеты) зависит то, насколько быстро наступит наше цифровое будущее, с какими социальными, экономическими и другими проблемами мы столкнемся на этом пути, и, наконец, будет ли наше будущее представлять цифровое рабство (а может даже матрицу) или ознаменует торжество гуманизма, духовности и интеллекта над всеми сложностями и проблемами.

Проблемы и перспективы цифровизации российской экономики с позиции инновационного развития.

На сегодняшний день переход на цифровую экономику является одним из ключевых приоритетов развития России, ведь именно уровень цифровизации будет определять конкурентоспособность страны в новом технологическом укладе. Соответственно, для выхода Российской Федерации на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нужны собственные передовые разработки и научные решения. Необходимо развитие страны в тех направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал

будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. В декабре 2016 года В.В. Путин подписал указ в рамках "Стратегии научно-технологического развития РФ", который предусматривает меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в Российской Федерации. В апреле 2017 года Президент России утвердил положение о рабочей группе экономического совета и ее состав для разработки данного направления и внедрению в его современные реалии.

В июле 2017 года Председателем Правительства РФ была утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Данная Программа учитывает и комплексно дополняет цели и задачи, реализуемые в ряде принятых документов стратегического планирования, в частности прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, а также укладывается в рамки Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому в ближайшей перспективе планируется создание интегрированной информационной системы Союза и трансграничного пространства доверия. Цифровая экономика, в том виде, в котором она представлена в Программе, складывается из трех тесно взаимосвязанных уровней: рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование,

информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.

Чтобы добиться максимального эффекта, России необходимо создать соответствующие условия для развития нового технологического уклада, обосновать правила, способствующие конкуренции и выходу на рынок, определить навыки, позволяющие работникам выгодно использовать возможности цифровой экономики, и определить институты, подотчетные людям. Цифровые технологии могут, в свою очередь, ускорять темпы развития. Инвестиции в базовую инфраструктуру, сокращение издержек, связанных с ведением бизнеса, снижение торговых барьеров, содействие выходу новых компаний на рынок, усиление антимонопольных органов и поощрение конкуренции между цифровыми платформами – это лишь некоторые из мер, которые могут сделать бизнес и государственное управление более производительным и инновационным.

В [4] приведены наиболее опасные иллюзии, связанные с переходом бизнес-процессов на «цифру» и влияющие на бизнес, людей и государство.

1. Информационные технологии — это и есть цифровая экономика. Понятия «информационные технологии» и «цифровая экономика» стали у нас почти синонимами. Однако внедрение технологий ради технологий бессмысленно. Цифровую экономику создают бизнес-модели, а технологии играют роль инструмента.

2. Цифровая экономика позволит одним махом преодолеть неэффективность.

В российской экономике есть немало компаний, достигнувших высочайшего уровня автоматизации. Они конкурентны на мировом уровне, поэтому их способность развивать бизнес, опираясь на самые современные разработки, не вызывает сомнений.

Тем не менее в России есть множество компаний, не прошедших даже этап базовой автоматизации. Чтобы сохраниться, им необходимо достигнуть «гигиенического» уровня в технологиях и выстроить современную систему управления процессами: автоматизировать управление ресурсами и отношения с клиентами, внедрить систему бюджетирования, «оцифровать» управление производством и качеством, создать системы корпоративной отчетности, запустить аналитику. Базовая автоматизация создает современную бизнес-среду и управленческую культуру, формирует требования к персоналу. Без этой основы внедрение любых технологических новинок бессмысленно.

3. Цифровая экономика = виртуальная реальность + машинное обучение

Одна технология или их набор не могут рассматриваться в качестве универсального рецепта даже при решении схожих бизнес-задач. Для цифровизации, в отличие от предыдущего этапа автоматизации, не выработано понятных дорожных карт. Каждая компания и отрасль будут искать свой путь, адаптируя бизнес-модели к меняющейся сре-

де. Поэтому рекомендации типа повсеместной установки датчиков на все агрегаты не состоятельны с точки зрения бизнеса.

4. Цифровизация позволит смягчить эффект от нехватки квалифицированной рабочей силы

Считается, что цифровизация позволит за счет повышения эффективности труда смягчить последствия негативных демографических тенденций и нехватки молодых квалифицированных кадров.

На самом деле роботизация и внедрение искусственного интеллекта ведут не столько к повышению эффективности работы человека, сколько к его постепенному вытеснению из оцифрованных процессов. При этом поддержка и развитие сложных систем и бизнесов потребует еще больше продвинутых специалистов, например инженеров и квалифицированных рабочих, дефицит которых есть уже сейчас. Поэтому без должной социальной и образовательной политики цифровизация несет скорее риск углубления структурных проблем российской экономики. Высвободится большое количество людей занятых простыми операциями, тогда как за квалифицированные кадры борьба будет только обостряться.

Также необходимо учитывать, что цифровизация постепенно стирает разницу между бизнесами — современное производство часто требует тех же цифровых компетенций, что и банкинг. В результате в новой экономике развернется острая конкуренция за кадры между всеми отраслями.

5. Цифровая экономика — это красивые, но пустые слова. Традиционная экономика не изменится принципиально за следующие полвека.

Цифровая энергетика

Частью цифровой экономики станет цифровая энергетика — программа цифровизации всех отраслей топливно-энергетического комплекса: электроэнергетики, нефтегаза и угольной сферы. Разработку программы курирует Минэнерго. «Цифровая энергетика» — понятие сложное.

Цифровая энергетика, цифровизация это новый формат управления работой электроэнергетических систем, обеспечивающий оптимизацию технологических и бизнес-процессов для достижения целевого состояния электроэнергетики.

В цифровой энергетике как части цифровой экономики главное понятие — «экономика».

Сутью цифровой энергетике является развитие производственных и экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и средств.

Разработана концепция цифровизации «Россетей», в которую входят Федеральная сетевая компания (ФСК, владеет магистральными электросетями) и распределительные компании (МРСК). Концепцию до 2030 года в «Россетях» объясняют необходимостью перехода от централизованной энергосистемы (генераторы vs потребители) к «горизонтальной» — с распределенной генерацией, накопителями и т. д. Документ станет «технологическим ядром» стратегии до 2030 года.

Среди приоритетов развития «Россети» выделили рост капитализации до 1,5 трлн руб. к 2030 году (сейчас 182 млрд руб.), снижение потерь с 9,05% до 6,5%, ускорение техприсоединения со 192 до 120 дней, снижение средней длительности отключений в расчете на потребителя вдвое — с 4,7 до 2,4 в час. Основные инвестиции пойдут в распределительные сети, в ФСК уровень цифровизации уже 80%[]. Инвестпрограмма распределительных сетей при цифровизации начнет расти уже в 2019 году, на пике в 2023 году составит около 290 млрд руб. и вновь начнет сокращаться с 2027 года. Общие инвестиции в цифровизацию — 1,3 трлн руб. Программа даст эффект 13% по IRR, а NPV (дисконт 11%) будет положительным — 70 млрд руб. Срок окупаемости — 14 лет, CAPEX и OPEX к 2030 году должны снизиться на 30%.

Основными задачами «цифровизации» электросетевого комплекса является снижение по сравнению с текущими затратами как на развитие, так и на содержание имеющейся инфраструктуры за счет интеллектуализации процессов управления. Это будет достигнуто путем повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов, развития средств диспетчеризации в целях оперативно-технологического управления и внедрения различных сервисов, в т.ч. обеспечивающих активное вовлечение потребителей в процесс управления энергетическим комплексом (активный потребитель).

Цифровой переход в электроэнергетике России

Центр стратегических разработок подготовил экспертно-аналитический доклад [10], посвященный вызовам и перспективам технологического развития российской электроэнергетики и формированию предложений по повышению ее конкурентоспособности. Доклад подготовлен ЦСР при участии экспертов рабочей группы «Энерджинет» НТИ».

Основные положения документа:

1. **Особенности организации электроэнергетики в России** – протяженная инфраструктура, низкая плотность потребления электроэнергии, большая доля промышленной нагрузки, социально-ориентированная политика, несовершенство рынка и отраслевого регулирования — **приводят к постоянному росту цен на электроэнергию для бизнеса и постепенно становятся сдерживающим фактором для развития экономики страны.** Существующий технологический уклад в электроэнергетике достиг предела своей эффективности и в перспективе 5 лет в ряде сфер, где потребители предъявляют более высокие требования к надежности, качеству, доступности, экологичности энергоснабжения, будет иметь меньшую конкурентоспособность по сравнению с решениями новой (цифровой) энергетики.

2. **Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность традиционной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в энергообмен распределенной генерации** (в т.ч. на основе ВИЭ), систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым потреблением, для организации разнообразных энергетических сервисов. Основные изменения затронут сектор электроэнергетики, находящийся в близости к потребителям и базирующийся на инфраструктуре распределительных сетей 110 кВ и ниже. А структурные и технологические особенности построения энергосистем будут напоминать Интернет. Поэтому новый подход часто называют Интернет энергии (Internet of Energy).

3. **В энергетической политике России предлагается сделать маневр по развитию розничного сегмента электроэнергетики на принципах Интернета энергии.** Для этого необходимо «узаконить» появление новых субъектов (просьюмеров, активных потребителей, агрегаторов), дерегулировать отношения между ними, стандартизировать интерфейсы взаимодействия с ЕЭС, трансформировать энергетические рынки. Это приведет к сдерживанию роста цен (прогнозируется, что в 2035 году цены на электроэнергию могут быть на 30-40% ниже уровня цен инерционного сценария). Кроме того, российская высокотехнологичная промышленность и инжиниринг получат «рыночный трамплин» для выхода на глобальный рынок решений для новой энергетики (\$40 млрд. – возможный объем выручки российских компаний в 2035 году).

В последние годы произошли изменения, заставившие пересмотреть требования к объектам генерации, сетевой инфраструктуре и в целом к организации электроэнергетики и электроэнергетических рынков. В настоящее время во всем мире данная сфера переходит к принципиально новому этапу развития и переживает кардинальную трансформацию, основным драйвером которой выступают технологические нововведения.

Внедрение комплекса новых решений (начиная с «зеленой» энергетики и новых поколений ядерных реакторов и заканчивая интеллектуальными автоматическими, т. н.

«умными» электросетями и потребительскими сервисами на основе технологий «Интернета вещей») приводит к увеличению инвестиций и затрат на НИОКР в отрасли, росту венчурного финансирования и иным процессам.

Мировая энергетика столкнулась со следующими ключевыми вызовами:

ВЫЗОВЫ РОСТА СПРОСА. В мире в силу грядущего выхода из рецессии, увеличения уровня благосостояния жителей развивающихся стран и роста населения будет наблюдаться рост энергопотребления. Потенциально к 2035 году новыми потребителями станут порядка 1,3 млрд человек, не имеющих в настоящее время доступ к электроэнергии; 2,7 млрд человек, которые «готовят на дровах»; еще 1,6 млрд человек за счет прироста населения в мире. Это приведет к тому, что за обозначенный период потребление электроэнергии вырастет на 40–50%.

ВЫЗОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПРОСА. Новая индустриализация в рамках разворачивающейся в мире т. н. четвертой промышленной революции будет происходить на новой технологической базе (цифровые системы, аддитивные и высокоточные производства), зачастую чувствительной к надежности энергоснабжения и качеству электроэнергии. Это определяет появление и развитие «цифрового спроса», доля которого в ряде стран, по некоторым оценкам, составит 20–30% к 2030 году.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ. По данным Международного энергетического агентства, электроэнергетика является источником 42% антропогенных выбросов парниковых газов. Но даже безотносительно к вопросам глобального потепления, рост использования ископаемых топлив ведет к ухудшению экологической обстановки, что сказывается не только на качестве жизни, но и на уровне расходов государства и корпоративного сектора на социальное обеспечение, здравоохранение, экологические мероприятия и т. д. В странах с более высоким уровнем доходов фиксируется рост платежеспособного спроса на экологичную, надежную, доступную энергетику как важный элемент качества жизни.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ. В силу того, что энергосистемы развитых стран в их текущем виде были созданы не позднее 1950–1960-х, они требуют существенных затрат на поддержание, обновление и модернизацию. Традиционные энергосистемы индустриального типа строились в ситуации высокого уровня накоплений и мощного госинвестирования, а также инвестиций из частных источников. Но за последние 30 лет уровень накоплений в развитых странах заметно упал, государство сократило уровень вмешательства в экономику. Банковский же капитал не проявляет интереса к «большим» проектам.

ВЫЗОВЫ НОВОЙ УРБАНИЗАЦИИ. В 2012 году доля городского населения планеты превысила 50%, и урбанизация в развивающихся экономиках продолжается ускоряющимися темпами. Разрастание старых и появление новых городов формирует запрос на переход к городской энергетике нового поколения: с высокой концентрацией мощностей, существенным запасом прочности и возможностями роста с учетом экономии дорогостоящих городских земель для размещения энергетических объектов. Эти объекты должны обеспечивать приемлемую стоимость присоединения к инфраструктуре и дифференцированную по различным характеристикам стоимость электроэнергии для потребителей.

Во многих развитых странах мира реализуются сценарии, трансформирующие электроэнергетику на базе клиентоцентричных распределенных архитектур энергосистем (данное направление принято называть *energy transition* — энергетический переход). Данный переход ориентирован на масштабное использование распределенной возобновляемой энергетики, на вовлечение частных инвестиций и формирование децентрализованных рынков. Он также подразумевает интеллектуализацию инфраструктуры и

переход потребителей к активным, просьюмерским моделям поведения: потребители превращаются в поставщиков электроэнергии.

Вызовы для российской электроэнергетики имеют свои особенности, что связано с избытком традиционных топливно-энергетических ресурсов, большой и протяженной территорией с низкой плотностью сети населенных мест, специфическими социально-экономическими факторами. Но в то же время они перекликаются с глобальными вызовами и вызовами для стран с близкими условиями.

Ключевым вызовом для отрасли России остается растущая неэффективность электроэнергетического сектора, приводящая к повышению тарифов и цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей. Вызов обостряется и тем, что современные потребители становятся все более требовательными в отношении доступности, надежности и качества электроэнергии. В этом контексте следует понимать, что отрасль, базирующаяся на традиционных технологиях, не способна существенно повысить свою эффективность, а также удовлетворить новые требования потребителей без заметного роста стоимости электроэнергии.

Дополнительным фактором низкой эффективности российской электроэнергетики является низкий технологический уровень тепловых электростанций, составляющих 68% генерирующих мощностей РФ (средний КПД ТЭС России не превышает 40%, в то время как КПД ТЭС, работающих в парогазовом цикле, составляет от 50 до 60%), а также постепенная «деградация» тепловой энергетики, что приводит к снижению эффективности использования тепловых мощностей (28% когенерационной выработки в настоящее время против 34% в 1991 году), низкой топливной эффективности (53% в России против 80% в Скандинавии), большим потерям тепла (60% в России против 20% в Финляндии).

Нарастающее старение основных средств и динамика спроса на электроэнергию определяет в 2022–2025 годы начало нового инвестиционного цикла в российской электроэнергетике. По оценке экспертов, при инерционном сценарии развития для модернизации объектов энергетики и строительства новых мощностей до 2035 года потребуются инвестиции в размере 250–300 млрд долл.

Перенос стоимости генерирующих и сетевых мощностей на тарифы и конечные цены на электроэнергию в ближайшем будущем приведет к тому, что цена на электроэнергию для промышленности в России превысит цену в США и почти сравняется со средней ценой в странах ЕС: это негативно скажется на конкурентоспособности экспортируемой продукции российской промышленности с ее традиционно высокой удельной энергоемкостью производства.

Также необходимо учитывать состояние отечественного энергомашиностроения и инжиниринга. При строительстве и модернизации объектов электроэнергетики и инфраструктуры в РФ задействуется высокая доля импортного оборудования и инжиниринговых работ. В определенной степени в связи с этим за последние годы продолжает ухудшаться состояние российского энергетического машиностроения, электротехнической промышленности и инжиниринга, технологическое отставание которых от зарубежных конкурентов усиливается, место на иностранных рынках сокращается, и сама эта отрасль переходит к своеобразному изоляционизму, грозящему непреодолимым отставанием и ее постепенным исчезновением. Вместе с тем, **сегодня происходит трансформация глобального рынка энергетического оборудования и систем, что создает окно возможностей для России.**

Это говорит о том, что потребность в развитии в Российской Федерации высокотехнологичной электроэнергетики уже сформировалась. В данной связи необходима ориентация государственной политики в сфере электроэнергетики на реализацию инновационного сценария, позволяющего на основе новой технологической модели сдерживать рост цен для потребителей и формировать научно-технологическую и промыш-

ленную готовность для захвата ниш на глобальном рынке оборудования, систем и сервисов для новой отрасли.

В данный момент отраслевые стратегические и прогнозные документы Российской Федерации в большей степени делают ставку на эволюционный сценарий развития электроэнергетики, который «во многом сохраняет привычную для российского ТЭК среду с достаточно высокими мировыми ценами и спросом на энергоресурсы», а в части технологической политики устанавливает приоритет обеспечения «технологической независимости энергетического сектора и достаточных компетенций во всех критически важных для устойчивого развития энергетики видах деятельности». Более революционный сценарий, ориентированный на переход к новому технологическому укладу, считается маловероятным или актуальным за горизонтом 2025 года.

Вместе с тем в отрасли сформировано понимание того, что реализация инновационного сценария необходима — не столько для соответствия мировым трендам, сколько для снижения риска потери конкурентоспособности России на формирующихся глобальных рынках новой электроэнергетики, а также для решения внутренних проблем. На обозначенные выше вызовы способен ответить новый технологический пакет, обеспечивающий переход от аналоговых к цифровым способам управления в электроэнергетической отрасли и поддерживающий трансформацию моделей поведения потребителей, а также бизнес-практик энергоснабжающих и сервисных компаний.

Этот пакет включает технологии производства электроэнергии на основе распределенных (в том числе возобновляемых) источников, технологии хранения электроэнергии, управляемого преобразования и коммутирования, интеллектуального управления потоками мощности, технологии контроля и управления агрегированными энергетическими ресурсами, гибкой организации экономических отношений и др.

Таким образом, речь идет о переходе к новой технологической парадигме в электроэнергетике, представляющей организацию энергоснабжения в розничном секторе как экосистему производителей и потребителей энергии, которые беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией. Такой подход по аналогии осуществляемых взаимодействий также получил название «Интернет энергии» (**Internet of Energy**). При существенном масштабе распространения технологий нового пакета и их сбалансированном сочетании с традиционной электроэнергетикой (технологическая модернизация которой также должна быть предусмотрена) может быть обеспечено значительное повышение эффективности всей энергосистемы России.

Основной целью государственной политики в данной области, в свою очередь, должно стать формирование регуляторных условий для обеспечения развития электроэнергетики на основе новых технологий, создающих новые возможности для потребителей и обеспечивающие повышение системной эффективности. При этом основные мероприятия должны быть завершены уже к 2022–2025 годам, когда, по оценкам экспертов, в отрасли наступит новый инвестиционный цикл.

Стратегический маневр, таким образом, может состоять в том, чтобы в качестве приоритета трансформации российской электроэнергетики использовать новую технологическую платформу, поддерживающую создание в кооперации с традиционной энергосистемой рыночных экосистем активных потребителей, просьюмеров, агрегаторов и других субъектов распределенной энергетики. Такой переход поможет мобилизовать предпринимательские инициативы в отрасли и привлечь частные инвестиции, обеспечит «творческое давление» на электроэнергетическую инфраструктуру, повысит уровень конкуренции.

Технологические компании, предприятия энергетического машиностроения и инжиниринга смогут получить «рыночный плацдарм» для роста и развития. Это позволит не только обеспечить инновационное развитие национальной электроэнергетики, но и занять

отечественным компаниям значимые ниши на быстрорастущем глобальном рынке оборудования, систем и сервисов нового энергетического уклада. В России уже сформировался целый слой высокотехнологичных компаний («Таврида электрик», «КЭР-холдинг», «РТСофт», Tibbo Systems, Qiwi, «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и др.), которые обладают современными конкурентными решениями и компетенциями, а также опытом работы на глобальных рынках. Именно подобным игрокам может быть отведена роль лидеров новой российской электроэнергетики.

Эксперты ЦСР предлагают зафиксировать следующие приоритетные направления в технологической повестке российской государственной политики в сфере электроэнергетики на среднесрочную перспективу:

1. Запуск открытых модульных цифровых платформ для организации киберфизических систем и сред в электроэнергетике;
2. Разработка интеллектуальных мультиагентных систем управления;
3. Становление рыночного сегмента систем хранения электроэнергии (от аккумуляторов для электромобилей и бытового сектора до систем хранения электроэнергии большой емкости, в том числе технологии хранения электроэнергии в водородном цикле);
4. Развитие сектора перспективной высоковольтной и высокочастотной силовой электроники;
5. Внедрение технологий «Интернета вещей» (цифровые датчики, сенсоры, актуаторы и средства коммуникации);
6. Использование цифровых финансовых технологий (блокчейн, смарт-контракты, децентрализованные автономные организации).

Препятствием для реализации стратегического маневра является то, что в сложившихся институциональных условиях основные субъекты рынка и инфраструктурные организации в основном не заинтересованы в переходе к новому технологическому пакету и к новой архитектуре в отрасли. При этом розничные потребители и субъекты распределенной энергетики зачастую остаются вне поля конкурентных механизмов и сталкиваются с регуляторными барьерами для реализации новых технологических подходов к энергообеспечению.

В этой связи, по мнению авторов доклада, определяющим условием для развития новой электроэнергетики в России должно стать изменение архитектуры розничного сектора рынка электроэнергии, дерегулирование экономических отношений его субъектов, создание упрощенных интерфейсов технологического и информационного взаимодействия объектов распределенной энергетики с ЕЭС, создание механизмов распределения системного экономического эффекта.

Эти действия должны привести к появлению нового класса рыночных субъектов — активных потребителей и просьюмеров, операторов микроэнергосистем и агрегаторов распределенных энергетических объектов, различных сервисных организаций. Данный класс субъектов будет заинтересован в использовании новых технологий и создаст спрос на высокотехнологичное оборудование и сервисы. Потребители, в свою очередь, получат возможность выбора вариантов энергоснабжения, что будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.

Кроме того, отдельное внимание может быть также уделено интенсификации процессов создания, апробации и внедрения новых технологий и практик в отрасли. Итогом реализации стратегического маневра должно стать повышение привлекательности российского сектора электроэнергетики для инвесторов. **С точки зрения государственной политики для реализации предлагаемого технологического маневра целесообразно предпринять ряд мер институционального и организационного характера:**

1. Создать стратегический консорциум (инвестиционное технологическое партнерство) в составе компаний — поставщиков технологических решений, потребите-

лей и регулятора для реализации перехода к новой технологической парадигме в электроэнергетике;

2. Сформировать регуляторные условия для появления новых субъектов электроэнергетики и реализации гибких форм их участия в энергообмене;

3. Пересмотреть практику перекрестного субсидирования в электроэнергетике с целью получения более точных и стимулирующих экономических сигналов, направленных на технологическое обновление и повышение энергоэффективности в тех областях электроэнергетики, где это может принести наибольший результат;

4. Разработать меры для стимулирования применения современных инновационных решений в электроэнергетике;

5. Создать российское агентство передовых исследований и разработок в сфере энергетики (по аналогии с ARPA-E в США) и другие механизмы реализации приоритетных технологических направлений политики Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

6. Разработать долгосрочную программу поддержки экспорта высокотехнологичных продуктов и сервисов в сфере электроэнергетики.

Реализация инновационного сценария технологического развития электроэнергетики, по оценке экспертов рабочей группы Национальной технологической инициативы в сфере энергетики («Энерджинет»), создаст предпосылки для сдерживания роста цен на электроэнергию (прогнозируется, что цены на электроэнергию в 2035 году могут быть снижены на 30–40% относительно инерционного сценария развития электроэнергетики) за счет повышения эффективности использования генерирующих и сетевых мощностей, существенного сокращения потребности в новых мощностях, сокращения потерь энергии, снижения стоимости владения базовой инфраструктурой. Кроме того, будет сформирован научно-технологический и промышленный потенциал для масштабного экспорта оборудования, систем и услуг на глобальные рынки (уровень доходов российских компаний может составить в 2035 году около 40 млрд долл.).

Интернет энергии

Новые конфигурации энергосистем называют Интернетом энергии (Internet of Energy, IoE).

«Представьте себе энергетику, где новое подключение к сети можно получить так же легко и быстро, как подключение к Интернету — по принципу plug and play. Вы можете менять „на лету“ требования к надежности: покупать дополнительную надежность, когда она вам необходима, и продавать избыточный резерв, когда в нем нет необходимости. Энергия мобильна и доступна в любой точке, как мобильный Интернет», — поясняют эксперты Фонда стратегического развития энергетики «Форсайт».

«Активный потребитель» — не тождественное, хотя и близкое понятие. Активным считается потребитель, способный управлять своими энергетическими потребностями в зависимости от состояния энергосистемы. Самый простой пример активного потребителя — домохозяйка, имеющая многотарифный счетчик и стирающая ночью, чтобы сэкономить на платежах за электроэнергию (и тем самым помогающая сглаживать пики энергопотребления).

В России электроэнергетика имеет свои особенности. В стране невелик объем ВИЭ, и распределенная генерация пока представлена не очень масштабно, хотя и развивается год от года. По оценкам авторов доклада «Распределенная энергетика в России: потенциал развития», совокупная мощность объектов распределенных энергоисточников в РФ в 2017 году составляла 23–24 ГВт, или 9–9,5% установленной мощности единой энергосистемы России.

При этом накопленная неэффективность ЕЭС приводит к тому, что конечная цена для

This is a preprint of an article accepted for publication in Journal "ENERGETICHESKAYA POLITIKA"

промышленных потребителей, в сопоставимых условиях, находится на уровне многих западных стран. Сказываются такие факторы, как особенности государственного регулирования, многочисленные «добавки» к цене мощности на оптовом рынке, низкая плотность потребления электроэнергии, значительный объем резервных мощностей, социально-ориентированная политика, высокая стоимость капитала и строительства, низкая производительность труда. Ведется работа по дорожной карте «Энерджинет» (EnergyNet) Национальной технологической инициативы.

Об «Энерджинет» стоит сказать подробнее: это наиболее продвинутый сегодня в России кейс, нацеленный на цифровую энергетику. «Ключевая задача „Энерджинет“ — обеспечение значимых позиций страны в контексте глобальных рынков. Это формирование стратегии экспорта высокотехнологичных продуктов на новые рынки электроэнергетики — те рынки, которые возникают в связи с новой технологической революцией и „энергетическим переходом“. Федеральный проект „Цифровая энергетика“ — это проект, связанный с выполнением повестки страны по цифровизации внутри России в рамках нового, майского указа Президента.

Основные сферы интересов EnergyNet — три сегмента рынка: надежные и управляемые сети, интеллектуальная распределенная энергетика и потребительские сервисы.

Цель по экспортной выручке российских компаний на глобальном рынке интеллектуальной энергетики к 2035 году в рамках EnergyNet — \$ 40 млрд.

Единая информационная платформа
Для повышения эффективности «цифрой» необходимо, во-первых, научиться использовать все информационные данные, которые производит электроэнергетика. По оценкам представителей Минэнерго, тепловая электростанция производит порядка 2 терабайт данных, из них структурируются и используются всего 1–2%. Цифровизация должна сделать эти данные доступными для анализа, чтобы на их основании применять более качественные и оперативные управленческие решения. Поэтому цифровизацию необходимо начать с формирования единого языка и пространства общения для всех участников отрасли. Это означает, что все информационные, экспертные отраслевые системы будут одинаково понимать и описывать энергосистему вплоть до объектов и деталей оборудования. Только единое представление энергосистемы всеми ее участниками, позволит обеспечить горизонтальную и вертикальную интеграцию потоков информации и наконец запустить цифровизацию.

Полноценная реализация проектов цифровой энергетики невозможна без изменения существующих процессов в отрасли.

В электроэнергетике происходит уникальная трансформация: так называемый «энергетический переход» от традиционной организации энергосистем к новым технологиям и практикам. В отличие от прежних структурных сдвигов, вызванных научными прорывами и прогрессом в технологиях использования органического топлива, ядерной энергии, возобновляемых энергоресурсов, передачи электроэнергии, драйверами новых изменений являются технологические достижения в других отраслях, прежде всего — в сферах передачи и обработки информации (ИКТ) и современных методов и моделей управления крупными системами.

Цифровизация электроэнергетики, в отличие от других технологических направлений,

поддерживающих традиционное, экстенсивное развитие отрасли, позволяет заметно снизить темпы этого развития без ущерба для надежности и стоимости энергоснабжения, за счет более эффективного использования существующей энергетической инфраструктуры, которая при этом получает своего информационного двойника — «энергетический Интернет».

Безусловно, цифровизация отрасли невозможна без масштабного физического обновления генерирующего и сетевого оборудования. Однако старое оборудование должно не просто заменяться аналогичным или технически прогрессивным — необходимо обеспечить возможность его встраивания в создаваемый «энергетический Интернет», сделать его активной частью новых систем управления технологическими процессами и экономическими взаимодействиями от локального до национального уровня.

Именно здесь, в сфере систем управления функционированием и развитием электроэнергетики, потребуются наиболее масштабные изменения, которые приведут в итоге к качественной трансформации условий энергоснабжения потребителей за счет цифровизации:

- повышения автоматизации, обеспечивающего большую оперативность реакции технических устройств и систем, субъектов рынка на изменяющиеся внешние условия — с приближением к реальному времени;
- повышения информатизации, обеспечивающего за счет роста объемов и скорости передачи данных новый уровень в наблюдаемости и контроле состояния, в управляемости режимов работы отдельных технических устройств и энергосистемы в целом, в информационной прозрачности механизмов конкурентного рынка для всех его субъектов;
- повышения интеллектуальности на всех уровнях систем управления функционированием энергосистемы и рыночными операциями. При новых уровнях информатизации и автоматизации этот третий компонент обеспечивает не только «реакцию по фактическому состоянию», но и «реакцию по прогнозу», исходя из оценки вероятных изменений производственных параметров отдельных устройств, технических систем, рыночной конъюнктуры.

Результатом такого цифрового обновления электроэнергетики должна стать интеллектуальная, энергосистема (ИЭС). Представляя собой синтез электроэнергетической и информационной систем, ИЭС будет обладать уникальными свойствами:

- минимальными ограничениями для интеграции через общую электрическую сеть и общий электрический режим любых типов объектов производства, накопления и потребления электроэнергии, оптимального использования доступных источников энергии на основе централизованной и распределенной генерации;
- максимальной наблюдаемостью состояния сети и системы в целом, гибкостью (адаптивностью) функционирования и развития, прогнозирования состояния в условиях высокой неопределенности режимов, изменения технологической и пространственной структуры производства и потребления электроэнергии под влиянием технологических и экономических (рыночных) факторов;
- клиентоориентированностью, то есть приоритетностью индивидуальных требований потребителей к эффективности, надежности и качеству энергоснабжения, что предполагает учет их интересов и стратегий поведения, активное участие в рыночной конкуренции, формирование эластичного рыночного спроса на электроэнергию, системные и сетевые услуги.

Интенсивные продвижения в переходе к цифровой, интеллектуальной электроэнергетике, которые осуществляются при активной поддержке государства в Европе, США, странах БРИКС, Японии, Корее, оставляют России очень узкое временное окно возможностей для реализации своего уникального национального проекта в этой сфере, создания соответствующих технологических компетенций и обеспечения их глобальной конкурентоспособности.

Основные контуры и технологические направления изменений были еще в 2012 году включены в концепцию реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России». Представляется, что в рамках стратегии перехода к цифровой экономике эти предложения могут и должны получить новое звучание и импульс для воплощения, совместными усилиями государства и ведущих отраслевых компаний.

Договоры на поставку мощности

Договоры на поставку мощности выполнили основную задачу: дефицит генерации России не грозит. ДПМ-бум принёс неожиданную проблему – мощности стало слишком много, и сегодня рынок озабочен выводом, а не вводом энергоблоков.

Система договоров на поставку мощности, ДПМ, была разработана как ответ на угрозу дефицита энерго мощностей в экономике. В 2006 году рост энергопотребления составил беспрецедентные в истории новой России 4,6%. «Эту цифру взяли как прогноз, и Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики был утверждён средний рост на уровне 4,3% в год. К 2014 году потребление должно было вырасти на 40% к факту 2007 г.г

Более 3,6 трлн рублей было вложено в строительство новых генерирующих мощностей в России в 2008 – 2014 годах.

На основе этого прогноза была сформирована программа строительства новых мощностей, которую продали инвесторам вместе с контролем в генерирующих компаниях. В системе ДПМ государство гарантировало инвесторам достаточно быстрый и доходный возврат вложений, одновременно введя систему штрафов за непоставку мощности в срок. ДПМ стимулировали серьёзную инвестиционную активность в отрасли: на её пике в 2011 году годовые инвестиции в развитие генерации достигли 603,2 млрд рублей. Всего же в период 2008–2014 годов, по данным Минэнерго, в строительство новых генерирующих мощностей в России было вложено более 3,6 трлн рублей. В результате за достаточно короткий период установленная мощность энергосистемы страны только за счёт проектов ДПМ увеличилась более чем на 20 ГВт.

Но вместе с собой ДПМ-бум принёс неожиданную проблему: мощностей стало слишком много. Всё дело в том, что фактическая ситуация сильно разошлась с прогнозом. По планам, под которые формировалась программа ДПМ, потребление электроэнергии в 2014 году должно было составить 1380 млрд кВт·ч. По факту последние несколько лет спрос держится на уровне 1060 млрд кВт·ч. «Факт существенно разошёлся с планом: разница между прогнозом-2008 и фактом потребления электроэнергии в 2014 году составила 30%, что эквивалентно годовой выработке ТЭС мощностью 61 ГВт с КИУМ 60%», – По данным НП «Сообщество потребителей электроэнергии», избыток мощностей сегодня – около 20 ГВт. Более чем на 20 ГВт увеличилась установленная мощность энергосистемы страны только за счёт проектов ДПМ

Слишком много генерации невыгодно иметь ни потребителям, ни генераторам. Потребители вынуждены оплачивать избытки. Генераторы же страдают по двум фронтам: во-первых, из-за профицита мощности снижается цена на конкурентном отборе (КОМ на 2016 год привёл к сокращению средневзвешенной цены в первой ценовой зоне на 7,8% по сравнению с 2015 годом). И во-вторых, большое количество дешёвого предложения ДПМ-блоков влияет на цену на рынке на сутки вперёд (РСВ). Так, по оценкам «Системного

оператора», сегодня более 20 ГВт подают на РСВ ценопринимающие заявки, то есть генераторы готовы работать по любой цене, даже в убыток.

Одной из важнейшей частью реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является проработка вопроса сбора, хранения и обработки данных. Увеличение вычислительных мощностей требует **больше энергии**.

В этих условиях в рамках «Цифровой энергетики» возможно создание распределенной системы дата-центров и фабрик по производству криптовалюты по всей России.

Можно с уверенностью сказать, что национальные дата-центры целесообразно сооружать на самых энерговооруженных площадках «Росатома», но речь не обязательно об АЭС. Как пример, можно привести площадки Сибирских ГЭС, у которых полный тариф на электроэнергию немногим больше двух рублей за киловатт-час, соответственно это очень конкурентоспособная база.

В России «большие данные» стали одним из девяти направлений программы «Цифровая экономика РФ» до 2025 г.

Чтобы обеспечить надежное будущее для дата-центров, необходимо иметь надежные, адаптивные, обновляемые и эффективные источники энергии.

Естественно, больше энергии — больше затрат. Текущие концепции ценообразования в дата-центрах могут не подходить для даже ближайшего будущего. Этот вопрос также требует детальной проработки.

Для снижения энергозатрат также предлагается размещение серверов в холодных регионах. Сейчас наиболее востребованными регионами для строительства крупных дата-центров являются Финляндия, Швеция и некоторые другие страны.

Показатели энергоэффективности таких дата-центров если не идеальны, то близки к этому. Кроме того, многие крупные компании сейчас переходят на альтернативные источники энергии. К примеру, Google собирается перевести один из своих дата-центров в Финляндии на энергию, полученную при помощи ветрогенераторов.

В России будет введен в эксплуатацию один из самых мощных (48 МВт) и защищенных дата-центров в мире и произойдет это совсем скоро. Речь о комплексе «Менделеев», который строится госкорпорацией «Росатом» в городе Удомля, рядом с Калининской АЭС. Планируется в дальнейшем еще увеличивать его мощность до 80 МВт.[11]

Выработка криптовалют

По мере развития технологий добыча криптовалют становится более энергоэффективным процессом, а значит и более дешевым.

Всего несколько лет спустя после начала криптовалютной революции на майнинг биткоинов тратится до 20 000 гигавайт-часов электроэнергии в год. Это примерно 0,1% от всей электроэнергии, производимой в мире.

Машины, вырабатывающие биткоины, потребляют невероятное количество энергии. Чтобы определить его значение и привлечь внимание общественности на эту проблему, был создан Индекс потребления энергии при майнинге биткоинов.

Основные положения статистики

- Ежегодно выработка биткоинов потребляет в среднем 16,36 тераватта в час.
- Ежегодная глобальная прибыль от майнинга составляет более \$3,5 миллиардов.
- Средние глобальные расходы на майнинг за год — более \$818 миллионов.
- На выработку одного гигахеша в секунду уходит 0,32 ватт энергии.
- Для проведения одной транзакции требуется 174 киловатта энергии.

Некоторые эксперты опасаются, что к 2020 году на майнинг биткоинов уйдет вся производимая в мире электроэнергия.

Заключение

Цифровая экономика — это система экономических отношений высокой эффективности, обеспечиваемой за счет автоматизации всех процессов и технологий обработки данных. Такие инструменты цифровой экономики как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, киберфизические системы, системы мониторинга, блокчейн, нейронные сети, робототехника, 3D-моделирование, виртуальная реальность, облачные вычисления и многие другие способствуют цифровизации и интеграции всех потоков данных для создания информационного общества. Создание цифровых платформ управления экономикой – это стратегически важная задача, решение которой способно не только восстановить материальное производство, заложить основу внедрения будущих инноваций, но и обеспечить опережающее развитие Российской Федерации, которая сейчас лишь догоняет передовые западные страны. Значимым является развитие качественно иного уровня экономики по составу и структуре, поэтому необходимым следует признать создание и развитие новых предприятий, поддержку стартапов, которые будут ориентированы на мировой рынок и жизнеспособны в условиях глобальной цифровой конкуренции, сквозную автоматизацию всех основных производственно-экономических процессов, развитие рынка персонализированного производства и потребления, увеличение совокупной эффективности субъектов экономической деятельности, мобилизацию знаний через обмен, создание новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях.

Тенденции развития энергосистем в мире вынуждают их к «цифровому переходу» — принципиальной смене внутренней архитектуры и управления. В России единая энергосистема нуждается в глобальной трансформации, из-за растущей неэффективности электроэнергетики становится сдерживающим фактором для развития экономики. Цифровизация — актуальная тенденция для повышения эффективности работы отраслей, включая энергетическую.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция» 2017.
2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы"
3. Распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 г. "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
4. Иллюзорный мир: пять главных мифов цифровой экономики. Светлана Баланова <http://www.forbes.ru/kompanii/350323-illyuzornyy-mir-pyat-glavnyh-mifov-cifrovoy-ekonomiki>
5. Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью .Бердников Р.Н., Бушуев В.В., Васильев С.Н., Веселов Ф.В., Воропай Н.И., Волкова И.О., Гельфанд А.М., Деменьтьев Ю.А., Дорофеев В.В., Корсунов П.Ю., Косолапов И.А., Купчиков Т.В., Кучеров Ю.Н., Моржин Ю.И., Новиков Н.Л., Тихонов Ю.А., Шакарян Ю.Г., Ядыкин И.Б. Под редакцией академиков РАН Фортова В.Е.и Макарова А.А.Москва 2012.- 236с.: ил.-Библиогр.: с. 221 – 224. – 300 экз. – ISBN 978-5-9904113-1-9
6. Коллективная монография. «Инновационная электроэнергетика – 21» под ред. В.М. Батенина, В.В. Бушуева, Н.И. Воропая.– М.: ИЦ «Энергия», 2017. – 584 с.
7. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"

This is a preprint of an article accepted for publication in Journal "ENERGETICHESKAYA POLITIKA"

8. Доклад «Цифровой переход в электроэнергетике России» (ЦСР, 13.09.2017). <https://www.csr.ru/news/tsifrovoj-perehod-v-elektroenergetike-rossii/>
9. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга 1).
10. Концепция цифровизации сетей. ПАО «Россети». август 2018. <http://digitalsubstation.com/wp-content/uploads/2018/08/NTS-Rosseti-TSifrovizatsiya.pdf>
11. Есть ли жизнь после ДПМ <http://peretok.ru/articles/generation/11856/>
12. Сергей Мигалин: «Менделеев» станет одним из самых мощных и защищенных ЦОДОВ в Евразии http://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/opornyy-tsod/press-tsentr/publikatsii/27008/.

Поступила в редакцию
3.12.2018 г.

V.V. Bushuev¹ N. L. Novikov² , A. N. Novikov³

INDUSTRY 4.0 : DIGITIZATION, DIGITAL ECONOMY, DIGITAL ELECTRIC POWER INDUSTRY (prospects and problems)⁴

The article deals with the main prospects and problems of development of the concept of "digital power industry - 4.0" (fourth generation), based on the digitization of all parts of energy systems, including distributed and centralized generation of a new generation, smart energy infrastructure communications and systems, system and household energy storage.

Key words: digital energy, resource-innovative development, new challenges, conceptual provisions.

¹ Vitaliy V. Bushuev, JIHT RAS, SIC-2, lab. 2.1.3.2. chief researcher, Professor, doctor of technical Sciences, e-mail: vital@df.ru;

² Nikolay L. Novikov, JIHT RAS, Leading Researcher, Doctor of Engineering, Full Professor, e-mail: novikov_nl@ntc-power.ru;

³ Alexander N. Novikov, JIHT RAS, Researcher, e-mail: novikov_an@ntc-power.ru;

⁴ The study was performed in the framework of the state assignment JIHT RAS AAAA-A16-116051810068-1.